

**MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI TA'LIM –TARBIYA
JARAYONIDA AKT TEXNOLOGIYALARNI TO'G'RI FOYDALNISH
USULLARI**

Navoiy davlat pedagogika instituti

“Maktabgacha ta'lim” kafedrasi o'qituvchisi

Kubayeva Mavluda Baxtiyor qizi

[Tel: +998935221588](tel:+998935221588)

Navoiy davlat pedagogika instituti

“Maktabgacha ta'lim” yo'nalishi talabasi

Xazratova Xurshida Ixtiyor qizi

Tel.: +998906651559

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagoglari AKT texnologiyalarni to'g'ri va samarali qo'llash hamda ta'lim jarayoni uchun taqdimotlar tayyorlash uchun taklif, tavsiya berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Texnologiya, axborot-kommunikatsiya, kompyuterlar, multimedia, slayd.

Maktabgacha ta'limni rivojlantirishning hozirgi bosqichida maktabgacha ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) - bu o'quv-uslubiy materiallar, o'quv jarayonidagi kompyuter texnologiyalarining texnik va instrumental vositalari, ularni ta'lim tashkilotlari faoliyatini takomillashtirishda, shuningdek bolalarni o'qitish (rivojlantirish, tashxis qo'yish, tuzatish) faoliyatini takomillashtirish uchun qo'llash shakllari va usullari to'plamidir. AKTdan foydalanish maktabgacha ta'lim tashkilotlarini yangi sifat darajasiga ko'tarish, o'quv jarayonining mazmunini yangilash, zamonaviy davlat ta'lim standartlariga javob

beradigan maktabgacha ta'lim sifatini ta'minlash imkonini beradi. Shu o'rinda aytish keraki bu jarayonda tarbiyachilarning o'rni kattadir.

Tarbiyachilar pedagogik texnologiyalarga yondashuvni mustaqil o'rganishlari va o'z faoliyatlarida qo'llashlari kerak. AKTdan foydalanish bolalarga informatika va kompyuter texnologiyalarining asoslarini o'qitishni o'z ichiga olmaydi. Bu birinchi navbatda: rivojlanish muhitini o'zgartirish, bolalar rivojlanishi uchun yangi vositalarni yaratish, yangi ko'rinishni ishlatish. Tarbiyachilar turli xil jihozlardan foydalanadilar. Misol uchun:

- ◆ DVD pristavkali televizorlar,
- ◆ Kompyuterlar
- ◆ Multimedia projektori
- ◆ Magnitolalar,
- ◆ Video va kamera.

Maktabgacha ta'lim tashkilotidagi tarbiyalanuvchilari bilan ishlash uchun mo'ljallangan taqdimotlarni yaratish va namoyish qilishda, ularning yoshi va individual xususiyatlarini inobatga olgan holda tarbiyachilar quyidagilarga e'tibor berishlari lozim.

- Slaydlarning fon juda yorqin bo'lmasligi kerak;
- Presentation taqdimot slaydlaridagi rasmlar yuqori sifatli bo'lishi kerak; loyqa yoki xiralashgan rasmlarga yo'l qo'yilmaydi;
- Rasmlar etarlicha katta bo'lishi kerak;
- Slide har bir slaydda 7-9 ta ob'ekt joylashtirilishi mumkin (ob'ektlar rasmlar va matn bo'laklari deb tushuniladi);
- Slayd tarkibini muvaffaqiyatli o'zlashtirish uchun rasmni mayda-chuyda tafsilotlar bilan to'ldirib yubormaslik, rasmni chalg'itadigan va bolalar e'tiborini asosiy narsadan chalg'itadigan narsalar;
- Rasmlar ob'ektlari tabiiy holatida aks ettirilishi kerak;
- Rasm qismlarining o'lchov nisbatlariga rioya qilish kerak;

- Slaydlardagi yozuvlar ramkada nima aks ettirilganligini tushuntirishi kerak (masalan, rasm nomi);
- Animatsiyadan foydalanish asosli bo'lishi kerak;
- Agar qo'shiq musiqiy hamrohi sifatida ishlatilsa, u taqdimot mavzusiga mos kelishi kerak;
- Prezentsiyaning yakuniy qismida ogohlantiruvchi lahzada ushbu mavzu bo'yicha kichik video bo'lak bo'lishi mumkin (masalan, multfilm);
- Slaydlarni o'zgartirish sichqonchani bosish bilan amalga oshirilishi kerak, shunda tarbiyachi taqdimotni boshqarishi va uni to'xtatishi, bolalar savollariga yoki taqdimotni ko'rishga xalaqit beradigan boshqa holatlarga javob berishi mumkin;
- Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan mashg'ulotda namoyish etilgan slaydlarning umumiy soni 8-10 dan oshmasligi kerak.

Taqdimotni namoyish qilganda quyidagi qoidalarga amal qilish juda muhim:

- ✓ Taqdimot barcha bolalar uchun aniq ko'rinishini ta'minlash;
- ✓ Tasviriy materialni tarbiyachining tushuntirishlari bilan qo'shib qo'ying, chunki og'zaki taqdimot va namoyishni sinxronlashtirish materialni bolalar xotirasida mustahkam o'rnatishiga hissa qo'shadi;
- ✓ His qilish jarayonida barcha sezgilarni jalb qilishga intilish: ko'rish, eshitish, teginish;
- ✓ jismoniy tarbiya uchun vaqt ajratish.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning vizual-majoziy tafakkurini hisobga olgan holda, bu materialni idrok etish va yaxshiroq yodlashga hissa qo'shadigan ko'rinishni ta'minlaydi. Bunday holda, xotiraning uch turi mavjud: vizual, eshitish, vosita. Slayd-shoular va videokliplar tashqi dunyodan kuzatuv qiyinchiliklarga olib keladigan daqiqalarni ko'rsatishga imkon beradi: masalan, gulning o'sishi, sayyoralarning Quyosh atrofida aylanishi, to'lqinlar harakati, bu erda yomg'ir yog'moqda. Kundalik hayotda ko'rish va ko'rish qiyin bo'lgan hayotiy vaziyatlarni taqlid qilish ham mumkin (masalan, tabiat tovushlarining takrorlanishi; transport ishi va boshqalar).

Xulosa qilib yuqorida aytilganlardan biz axborot va kompyuter texnologiyalaridan foydalanish to'g'risida xulosa chiqarishimiz mumkin: Bu tarbiyachilarning kasbiy darajasini oshirishga yordam beradi, ularni o'qitishning yangi noan'anaviy shakllari va usullarini izlashga, ijodiy qobiliyatlarini namoyon etishga undaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ezopova S.A. Maktabgacha pedagogika.- 2007.-№6.-P.8-10.
2. O'quv jarayonida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalar foydalanish: o'quv qo'llanma Tuzuvchi D.P. Tevs, V.N. Podkovyrova, E.Apolskix, M.V., Afonina. - Barnaul: BDPU, 2006 yil.
3. Kubaeva M. B. Q. [THE USE OF VISUAL TECHNOLOGIES OF EDUCATION IN ECOLOGICAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN AS A PEDAGOGICAL PROBLEM](#) //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS 2 (6): 06-10, June 2021 DOI:<https://doi.org/10.37547/pedagogics-crjp-02-06-02> ISSN 2767-3278 ©2021 Master Journals
4. Mavluda B Kubayeva. [IMPLEMENTATION OF VISUAL-DIDACTIC GAMES IN ECOLOGICAL EDUCATION OF STUDENTS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS](#) // CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (ISSN –2767-3758) VOLUME 03 ISSUE 01 Pages:1-4 SJIF IMPACT FACTOR (2021:5.823) OCLC–1242423883 METADATA IF–6.925© 2022 Master Journals
5. Surayyo Bobonazarovna Sanaeva. [PRESCHOOL EDUCATION INSTRUCTIONS PRINCIPLES AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF EDUCATIONAL PROCESSING](#) // Scientific Bulletin of Namangan State University, 2019,№8, 339-344
6. Санаева С.Б. [НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ](#) // Colloquium-journal, 2022, 3 (126), 13-15

7. Санаева С.Б. [ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ](#) // Colloquium-journal, 2020, 3-4, 59-61
8. Сурайё Бобоназаровна Санаева. [УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ](#) // Традиции и новации в профессиональной подготовке и деятельности педагога, 2020, 190-194
9. S.S.Bobonazarovna [DEVELOPMENT OF METHODOLOGICAL COMPETENCE OF THE TEACHER OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION](#) // European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 2019, № 9
10. А. А. Усмонов [Роль современных информационных технологий в системе образования](#) Colloquium-journal 1 (33 (120)), 56-57
11. UA Abdumannopovich [METHODS OF FORMING CRITICAL THINKING AT STUDENT AGE](#) E-Conference Globe, 105-106